

Arqueo-turismo en Manabí: activación turística del legado ancestral para el desarrollo local en la provincia de Manabí, Ecuador

Archaeo-turism in Manabí: tourist activation of the ancestral legacy for local development in the province of Manabí, Ecuador

Juan Andrés Jijón Porras¹

Andrés Alejandro Rivera Govea²

¹Arqueólogo Director del Centro de Investigación Cerros Hojas-Jaboncillo, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Portoviejo, Ecuador (juan.jijon@patrimoniocultural.gob.ec) - ORCID 0000-0002-5970-6206

²Arquitecto Restaurador, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Portoviejo, Ecuador (andres.rivera@patrimoniocultural.gob.ec) - ORCID 0000-0001-7038-3199

Recibido: 22 marzo 2020; Aceptado: 12 mayo 2020; Publicado: 15 julio 2020

Resumen

Manabí, provincia de sol y mar, cuna de civilizaciones y tierra hospitalaria, se muestra como un territorio con un enorme potencial en cuanto al turismo cultural, con énfasis en el componente arqueológico. Esta provincia situada al sobre la costa pacífica de la República del Ecuador cuenta con más de 700 sitios arqueológicos conocidos y seguramente con más del doble aún por descubrir, datando desde hace más de 6000 años. La apertura al turismo de algunos de estos sitios significaría no solamente una fuente de ingresos estable para las comunidades relacionadas a los sitios, sino que además de ejecutarse con los respectivos parámetros técnicos, se convertiría en una opción sostenible de conservación de los yacimientos arqueológicos y de investigación a largo plazo, permitiendo una vasta difusión de este importante legado ancestral. Tanto el terremoto del 16 de abril de 2016 como la pandemia del coronavirus han afectado duramente al desarrollo socioeconómico de esta provincia, por lo cual se deben considerar nuevas oportunidades de reactivación a través del patrimonio cultural.

Palabras clave: Manabí, arqueología, turismo, desarrollo, comunidad.

Abstract

Manabí, province of sun and sea, cradle of civilizations and hospitable land, is shown as a territory with enormous potential in terms of cultural tourism, with emphasis on the archaeological component. This province located on the Pacific coast of the Republic of Ecuador has more than 700 known archaeological sites and probably more than double yet to be discovered, dating back more than 6000 years. The opening to tourism of some of these sites would not only mean a stable source of income for the communities related to the sites, but, in addition to being executed with the respective technical parameters, it would become a sustainable option for the conservation of the archaeological sites and long-term research, allowing a vast diffusion of this important ancestral legacy. Both the 16 of April 2016 earthquake and the coronavirus pandemic have severely affected the socioeconomic development of this province, therefore new opportunities for reactivation through cultural heritage must be considered.

Keywords: Manabí, archaeology, tourism, development, community.

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EN MANABÍ, DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

La actual provincia de Manabí, situada en la costa pacífica de la República del Ecuador, es una de las regiones con el mayor potencial para el desarrollo del turismo cultural del país. La provincia cuenta con más de 700 sitios arqueológicos conocidos (Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano - SIPCE) y seguramente más del doble aún por descubrir. Desafortunadamente, este recurso ha sido mal aprovechado y esta provincia es conocida únicamente por sus bellas playas y su rica gastronomía. En general, el patrimonio cultural manabita no ha sido articulado de manera efectiva y programática dentro de los paquetes y proyectos turísticos del territorio, y esto pese al elevado potencial cultural que presenta esta provincia (Labrada, 2018; Ruiz & Solís, 2007). Tanto las políticas públicas y privadas, en cuanto a turismo, han concentrado sus esfuerzos en inversiones focalizadas en el enfoque de turismo de sol y playa, donde los núcleos hoteleros se han desarrollado fundamentalmente en el litoral, abandonando así el interior de la región y cualquier relación con su legado cultural. Es importante señalar que en la provincia de Manabí ya existen zonas arqueológicas que han sido abiertas al público como lo son los Cerros Hojas-Jaboncillo, en Portoviejo (Hidrovo, 2016) o el sitio de Agua Blanca en Puerto López (McEwan, 1982; McEwan, Silva & Hudson, 2011; Ruiz Ballesteros, 2008), con notables resultados socio-económicos para las comunidades vinculadas.

Ahora bien, otras comunidades manabitas asentadas sobre sitios arqueológicos, conscientes de su riqueza cultural y de las perspectivas de desarrollo que esta supone, se han organizado para exigir, a las entidades estatales y a los gobiernos locales, la recuperación de su legado ancestral y así aprovechar este recurso mediante las redes del turismo. Cabe señalar que en la provincia de Manabí existen yacimientos arqueológicos con más de 6.000 años de historia (Marcos, 2005).

En base a una serie de solicitudes y de encuentros, desde hace un par de años el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural-Zonal 4 (INPC), por medio de sus unidades de gestión, de arqueología y de arquitectura, consolidó relaciones con estas comunidades ansiosas por desarrollar su potencial turístico mediante la investigación y potenciación de su legado cultural. La idea principal recaía en desvelar el pasado ancestral de estos sitios, a través de investigaciones arqueológicas y procesos de conservación patrimonial, los cuales posteriormente permitirán la apertura de los yacimientos al sector turístico, implicando así un desarrollo sostenible y la conservación de los sitios arqueológicos. Debido a la fragilidad y a la naturaleza no renovable de los bienes arqueológicos (ICOMOS, 1990, Art. 2; Querol & Martínez, 1996), los distintos niveles de intervención y gestión que se dan sobre los mismos deben ser objeto de un profundo análisis y control por parte de las entidades encargadas del tema (Querol & Martínez, 1996; Pérez, 2001), ya sean estas de índole público, privado o mixto. Por ende, el INPC ha tomado este desafío como parte de sus misiones fundamentales, pero también se ha entablado alianzas estratégicas con los gobiernos locales, responsables del desarrollo socio-económico de sus pueblos y territorios.

Con estos objetivos planteados, el INPC y el Gobierno Provincial de Manabí (GPM) planificaron desarrollar un proyecto de turismo cultural sostenible vinculando a las comunidades que habitan alrededor de yacimientos arqueológicos. La meta principal consiste en crear un impacto productivo gracias a la implementación de circuitos turísticos e infraestructura en sitios de interés arqueológico. En tal sentido, se propuso la implementación de

Museos de Sitio. Estos espacios deberán a su vez expresar, por su arquitectura, su relación a las sociedades ancestrales que habitaron las comunidades intervenidas. El proyecto fue denominado *ArqueoTurismo Manabí* y se firmó un convenio de cooperación interinstitucional en el 2018 (INPC-GPM, 2018).

Las principales comunidades que se organizaron e insistieron sobre la necesidad de recuperar su patrimonio cultural fueron la de Tabuga, en el cantón Jama; la de Liguíqui, del cantón Manta; la de Julcuy, en el cantón Jipijapa; los comuneros asentados en el Cerro la Silla, del cantón 24 de mayo; y también se identificó el caso de Pedernales, donde se han realizado recientes investigaciones arqueológicas con importantes resultados. Algunas de estas comunidades ya han fomentado su identidad en base a su pasado ancestral y pretenden desarrollar emprendimientos en torno a su patrimonio cultural. Otras presentan una densidad muy alta de sitios y de objetos arqueológicos que merecen toda la atención de los investigadores y representan un enorme potencial turístico para sus poblaciones, aunque estas no se reconozcan directamente con este legado. El pedido de todas estas comunidades se centraba en la falta de espacios que les permita, principalmente, salvaguardar y conservar los bienes culturales y de esta manera exhibirlos a sus propios habitantes y al público en general que desee conocer sobre su historia. Estos cinco sitios y sus respectivas comunidades son los que fueron seleccionados dentro del proyecto *ArqueoTurismo Manabí* (figura 1).

Figura 1. Localización de los 5 sitios seleccionados dentro del proyecto *ArqueoTurismo Manabí*. Fuente: Google Earth.

Podríamos determinar que este recurso cultural, no renovable, aún no ha sido puesto en valor adecuadamente y carece de entendimiento sobre su gran potencial como eje transversal para un desarrollo económico sostenible del territorio. Sin embargo, la arqueología de esta zona del Ecuador es reconocida a nivel mundial en el ámbito

académico científico, ya que varios investigadores han expuesto las singularidades de culturas ancestrales asentadas en este territorio. Presentaremos sitio por sitio sus características, desafíos y potencialidades.

Tabuga: secreto jama-coaque

Tabuga es una pequeña comunidad ubicada en la parte septentrional de la provincia de Manabí, a unos 10 km al norte del actual poblado de Jama. Esta población se encuentra asentada a lo largo del río Tabuga, que desemboca en el Océano Pacífico. La comunidad de Tabuga, mediante su Junta Cívica, va solicitando incesantemente desde hace ya varios años apoyo y criterio para el reconocimiento de su patrimonio cultural, cuyo componente principal es la arqueología (Martínez, 2017). Tabuga se encuentra situada inmersa en una importante área arqueológica, explorada desde los años 90 del siglo pasado, conocida como el área cultural Jama-Coaque, en la cual se han hallado una multitud de vestigios materiales de esta cultura del Desarrollo Regional (500 a.C-500 d.C) (Zeidler, 1995) pero donde también se han obtenido evidencias más antiguas que remontan hasta las culturas del Formativo (3.800-500 a.C.) como la Valdivia que ocupó ciertas zonas hace más de 4.000 años (Zeidler, 2008). A pedido de la comunidad, procedimos a realizar una serie de prospecciones arqueológicas cercanas al actual poblado, donde se determinaron tres áreas con una alta densidad arqueológica. Se registraron una serie de plataformas elevadas, áreas de basurales prehispánicos con una importante presencia de vestigios materiales (retazos cerámicos, restos de moluscos marinos, fragmentos líticos) y el caso de unas excavaciones anteriores, no autorizadas, donde se estudiaron unos posibles hornos metalúrgicos (figura 2).

Figura 2. Excavación arqueológica donde se evidencian rasgos de combustión (hornos domésticos para metales). Fotografía: Juan Jijón.

El sitio Tabuga, en su integralidad, tiene un enorme potencial arqueológico. Se pudieron distinguir una gran variedad de formas cerámicas a partir de los fragmentos diagnósticos hallados en superficie (vajilla utilitaria y social, recipientes decorados, figurines, moldes para figurín, etc.). Aunque la mayoría de los fragmentos son de filiación cultural Jama-Coaque, nuestros informantes aseguraron que también se encuentra disperso material cultural de las culturas Valdivia (3.800-1.800 a.C.), Chorrera (800-100 a.C.), y Manteña (700-1.530 d.C.). Se trataría de un sitio multicomponente con una ocupación continua de larga duración. No obstante, falta mucho investigar para poder entender complejidad de los yacimientos arqueológicos de Tabuga.

Figura 3. Cientos de objetos arqueológicos hacen parte de la colección custodiada por la Junta Cívica de Tabuga. Fotografías: Juan Jijón

Accesoriamente se procedió al registro de la colección custodiada por la Junta Cívica de Tabuga, la cual ha almacenado piezas procedentes de las diferentes áreas arqueológicas circundantes al poblado (obtenidas por donaciones, recolecciones superficiales y excavaciones clandestinas de algunos comuneros, a lo largo de los años). Se trata de más 3.000 piezas, las cuales fueron catalogadas por el equipo del INPC y que servirán de base para la exhibición museográfica del futuro Museo de Sitio (figura 3).

Ligüiqui: entre tierra y mar

Desde que las primeras sociedades habitaron el litoral de la costa del actual Ecuador hace más de 10.000 años, la pesca y las actividades marítimas han representado una de las actividades fundamentales de los pueblos prehispánicos (Favier *et al.*, 2018). En el sitio Ligüiqui, ubicado al norte del cabo de San Lorenzo, a 20 km al sur de la ciudad de Manta, se puede constatar, cuando se recorren sus playas, como mediante el profundo conocimiento de las mareas y la aplicación de técnicas de ingeniería prehispánica, los pueblos nativos pudieron acondicionar una gran superficie del litoral para que se pudiera alimentar a una vasta población por medio de la construcción de trampas o “corrales” de pesca pasiva. Estos “corrales” corresponden a una serie de piedras canteadas alineadas en semicircular, posicionadas en la zona intermareal (figura 4).

Figura 4. Vista panorámica de uno de los “corrales marinos” de Liguíqui. Fotografía: Juan Jijón.

Varias investigaciones, en los años recientes y desde diferentes centros académicos (Favier *et al.*, 2018; Ortiz, 2012; Castro & Olmo, 2019), han concentrado sus esfuerzos en comprender estos “corrales marinos”, así como el sitio arqueológico terrestre al que está asociado. Aunque el yacimiento posee una base cultural mayoritariamente Manteña (750-1.532 d.C.), también se han documentado en él otras culturas de la costa ecuatoriana (Ortiz, 2012). Así mismo, un sector de la comunidad de Liguíqui, consciente de este patrimonio excepcional, ha optado por su salvaguarda a toda costa y por su activación como recurso turístico sostenible (Alonzo, 2014).

Figura 5. Muros de contención de las plataformas Manteñas del sitio Liguíqui. Fotografía: Juan Jijón.

Ahora bien, estos “corrales” se encuentran asociados a un sitio arqueológico terrestre de tipo monumental, donde se han detectado restos de muros de estructuras, albarradas, plataformas, terrazas, multitud de tumbas, entre otros (Ortiz, 2012), el cual también quiere ser aprovechado por los habitantes como atractivo turístico (figura 5). No obstante, el desarrollo urbano del actual poblado de Liguíqui y la presión inmobiliaria de los sectores pudientes de la ciudad de Manta, ponen en riesgo este valioso patrimonio cultural. Todos los días, durante cualquier remoción de suelo, se está destruyendo parte del yacimiento y por ende, no solo se está perdiendo la historia del sitio, sino también el recurso que podría beneficiar a la comunidad, y esto,

desafortunadamente por parte de sectores de la comunidad que todavía no son conscientes de la importancia del sitio.

Gran parte del sitio arqueológico Liguíqui se encuentra afectado por la implantación de viviendas, pero el ritmo de destrucción del sitio se ha acelerado a causa de la llegada nuevos proyectos de vivienda y turísticos privados (hoteles, casas, entre otros). Como parte del accionar del INPC en cuanto a la salvaguardia del patrimonio cultural, y en conjunta con el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Manta, se propuso elaborar una ordenanza para el área patrimonial, que regule el uso del suelo así como los patrones arquitectónicos del actual poblado, en miras a la conservación del sitio arqueológico y del paisaje cultural. Resulta importante destacar que esta ordenanza vendría regular no solo el área del sitio arqueológico terrestre, sino también la extensa área litoral donde se ubican los “corrales” marinos. Los cuales representan un patrimonio cultural de excepción y que, actualmente, se encuentran en posición de fragilidad a causa de factores naturales como antrópicos (recolección de moluscos donde los comuneros mueven las piedras de los “corrales”). La ordenanza a su vez será acompañada de procesos educativos y de socialización de las investigaciones arqueológicas que se realicen en el sitio Liguíqui.

Julcuy: legado esencial en riesgo

Desde hace ya varios años los pobladores de Julcuy, asentamiento ubicado en el cantón Jipijapa, han ido reportando hallazgos arqueológicos de alta importancia, sobre todo de osamentas que han sido descubiertas por diversas razones fortuitas (figura 6). Así mismo, se han realizado investigaciones arqueológicas a cargo del arqueólogo Florencio Delgado que permitieron descubrir desde vestigios del periodo de Integración (500-1.520 d.C.) hasta una serie de tumbas con restos funerarios que datarían del periodo Pre-Cerámico (10.000-3.800 a.C.), indicando así una ocupación humana en Julcuy de más de 8.000 años asociados a un espléndido manejo del agua (Delgado, 2011).

Cabe indicar que Julcuy hace parte de los poblados que se encuentran localizados a lo largo de la antigua ruta que alguna vez conectó la ciudad de Jipijapa, atravesando el valle de Buena Vista (donde se encuentra localizado el importante sitio arqueológico de Agua Blanca), a la costa del Pacífico. En tiempos precolombinos, ésta fue una importante ruta que conectaba los asentamientos del interior con los de la costa. Cabe destacar que esta ruta aún es utilizada para traer mercadería de contrabando ya que se evitan los puntos de control de la carretera principal (McEwan, Silva & Hudson, 2011). Nuestras intervenciones en Julcuy tenían como objetivo principal establecer las medidas correspondientes para la correcta conservación del patrimonio arqueológico del sector. Se detectaron una serie de riesgos al sitio arqueológico, tanto por causa naturales (alta erosión de los barrancos del río Julcuy e inundaciones) como por razones antrópicas (huaquerismo, expansión del núcleo urbano, parcelación de las tierras, entre otros) (figura 7).

Figura 6. Enterramiento Manteño descubierto en Julcuy en el año 2015 por el equipo de Florencio Delgado.

Fotografía: Juan Jijón.

Figura 7: Cauce del río Julcuy con alta erosión en sus barrancos (izq.) y tola precolombina depredada por saqueo (der.). Fotografías: Juan Jijón.

Sin embargo, la comunidad ha decidido aunar esfuerzos en cuanto a la preservación de su patrimonio cultural y ha solicitado repetidas veces, a diferentes entidades estatales y a los gobiernos locales, y a través de los medios de comunicación, una intervención en Julcuy en cuanto a su riqueza arqueológica y la activación turística del lugar. Para esto, los comuneros han requerido la implementación de un Museo de Sitio donde se expongan los hallazgos realizados en el yacimiento arqueológico. No obstante, parte de nuestro asesoramiento consistió en indicar que una edificación no basta para atraer visitantes, pues se debe contar también con una serie de servicios (infraestructura de conservación para el yacimiento, puntos de información, hospedaje, accesibilidad, guías nativos certificados, espacios gastronómicos) y otros atractivos que en Julcuy todavía no se han

desarrollado. Ahora bien, Julcuy cuenta con un importante potencial turístico que solo necesita ser desvelado y gestionado eficazmente. Pudimos recorrer un sendero conocido por los comuneros como la “Ruta a la Cueva del Tigrillo” que atraviesa el bosque seco tropical, donde se hallan una serie cuevas y formaciones geológicas bastante interesantes, y que podrían ser intervenidos para fines turísticos. Este sendero ecológico asociado al patrimonio arqueológico del sector y al patrimonio cultural inmaterial de Julcuy representan los mayores atractivos turísticos de este territorio según sus habitantes.

Cerro La Silla: un paisaje fosilizado

El Cerro La Silla, que asciende a 550 msnm., se encuentra ubicado en la parroquia Sucre, del cantón 24 mayo y corresponde a una de las elevaciones de la cordillera interior costanera (Cordillera Chongón-Colonche). Fue denominado “La Silla” por su forma ya que presenta un vasto terraplén debajo de su cumbre dándole esa figura tan peculiar. Desde la cima de esta montaña se puede observar a 360° los paisajes circundantes.

Se presume que el Cerro La Silla fue ocupado en época precolombina, teniéndose el rumor entre la gente de la localidad de que fue un centro ceremonial “Manteño” donde además se ubicarían unas cuevas con grabados en sus paredes. También entre los mitos de la zona se cuenta que yacería un esqueleto de una ballena prehistórica entre las rocas de este cerro. Guiados por estas leyendas, decidimos explorar el Cerro La Silla, primeramente, en busca de las cuevas, por lo que se realizó una serie de descensos en rápel desde la cima de la montaña, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de 24 de mayo quienes nos facilitaron el personal capacitado, así como los equipos necesarios. Desafortunadamente, no se halló ninguna cueva y esto debido a que los accesos al interior de la montaña colapsaron a causa del terremoto del 16 de abril de 2016. Ahora bien, se detectaron, dispersas en toda el área, rocas (sedimentarias de tipo arenisca) con incrustaciones de concha marina, así como fósiles marinos (figura 8). Estas son evidencias de la fluctuación del nivel del mar en tiempos prehistóricos, así como de los levantamientos tectónicos ocurridos a largo de los acontecimientos geológicos (Pedoja, Dumont & Ortlieb, 2009).

Aunque no se halló la legendaria cueva, si se detectó un sitio arqueológico ubicado en la ladera Sur del Cerro La Silla. En esta zona, próximo a un camino de acceso, se encuentran viviendas y parcelas agrícolas. Estas propiedades están implantadas sobre un enorme sitio arqueológico conformado por una serie terrazas. Se contaron de 3 hasta 4 terrazas de gran tamaño (superficies de más de 100 m²) y alturas de alrededor 5 m. entre cada terraza (figura 8). En estas terrazas se encontró gran cantidad de material arqueológico, sobre todo instrumentos de la vida cotidiana, como retazos de recipientes y hasta vasijas enteras que corresponden a una vajilla doméstica, instrumentos líticos como percutores, manos de moler y metates fragmentados. También se hallaron piedras canteadas en forma de media luna que podrían corresponder a tapas de silo. Los silos son estructuras de conservación de productos agrícolas, principalmente usados para la conservación del maíz (Marcos, 2005; 2012). También se pudieron localizar amontonamientos y alineamientos de piedra que parecen corresponder a los probables muros de las estructuras prehispánicas del tipo “corral manteño” (Saville, 1907; 1910). El área del sitio arqueológico parece estar bastante modificada, tanto por las terrazas que cortan el paisaje

y organizan el lugar, como la presencia de posibles plataformas para la instalación de estructuras. Es muy poco lo que se percibe del estado original del sitio, pero es probable que se trate de un asentamiento bastante extenso aún por descubrir.

Figura 8. Terrazas agrícolas (izq.) y concha marina fosilizada hallada en la cima del Cerro La Silla (der.)

Fotografías: Juan Jijón.

Los habitantes del Cerro La Silla, portadores de múltiples saberes ancestrales, también representan un importante recurso, en cuanto al patrimonio cultural inmaterial. Leyendas, mitos, tradiciones y conocimientos de antaño, sin contar la deliciosa gastronomía de este territorio rural, son parte de los atractivos turísticos culturales que podrían ser potenciados y asociados al yacimiento arqueológico y entorno natural del Cerro La Silla. A esto también vale sumar la práctica recurrente de parapente en este cerro, donde se organiza frecuentemente un festival anual de parapentismo. El Cerro La Silla presenta como vemos una serie de perspectivas turísticas asociadas al patrimonio cultural, que podrían ser impulsadas tanto desde la conservación y visibilización de su riqueza cultural como también por actividades relacionadas al deporte, aventura y ecología.

Pedernales: playa, sol y patrimonio

En el cantón Pedernales se han realizado, en los últimos años, multitud de investigaciones con importantes resultados, los cuales han afinado el enfoque que se tenía sobre la realidad arqueológica de este territorio. Tanto los resultados de la arqueología de contrato (estudios de impacto arqueológico para obras de ingeniería civil como alcantarillado, líneas de transmisión eléctrica, carreteras, etc.) como programas de investigación arqueológica han permitido entender de mejor manera los asentamientos arqueológicos de este cantón del norte de Manabí. Entre estos estudios, se destaca la utilización de la tecnología de punta como el sistema LiDAR (Almeida, 2017a; 2017b) y la vinculación de las comunidades al patrimonio arqueológico sobre el cual se encuentran (Delgado & Vásquez, 2016). También cabe resaltar el caso de los estudios de rescate arqueológico que se realizaron a las afueras de la ciudad de Pedernales, en un proyecto de implantación de una subestación

eléctrica, donde se halló una gran cantidad de material arqueológico en buenas condiciones de conservación (Tamayo, 2017; 2018).

Vale recordar que las costas del norte de la provincia de Manabí fueron de las primeras en ser afectadas por los invasores españoles. Recordemos que, en 1531, durante la tercera expedición de Pizarro, el poblado de Coaque, situado en actual cantón Pedernales, fue atacado por los españoles y convertido en campamento donde los invasores europeos permanecieron 8 meses. A este tema mencionaremos lo que los cronistas españoles pudieron recoger sobre Coaque: “y saltando en tierra fuimos cien leguas conquistando algunos pueblos. Y fuimos a un pueblo llamado Coaque, donde ovimos algún oro [...] junto al mar, en buen asiento, seria de hasta cuatrocientas casas, de muy gentil parecer y sitio” (Porrás Barrenechea, 1967 p.79).

Otra de las grandes riquezas de este cantón, y en general de la provincia, es el patrimonio paleontológico, es decir los fósiles de animales extintos, en su mayoría procedentes del Pleistoceno Superior (Silva *et al.*, 2017), con restos fosilizados de mastodontes (*Mammuth americanum*) y megaterios (*Megatherium americanum*) en su mayoría. Tanto estos restos paleontológicos como los vestigios arqueológicos se encuentran frecuentemente en colecciones privadas de diferentes individuos del cantón (figura 9).

Figura 9. Restos paleontológicos custodiados por habitantes de Pedernales. Fotografía: Juan Jijón.

Algunos de estos coleccionistas se encuentran dispuestos a entregar estas piezas, siempre y cuando se cuente con espacio para su correcta conservación y exposición. Cabe indicar, que muchos de estos bienes patrimoniales al encontrarse en manos privadas, no solamente son pasibles de tráfico ilícito, sino que además muy rara vez se encuentran en buenas condiciones de conservación, siendo este un alto factor de riesgo para los mismos.

El terremoto del 16 de abril de 2016 afectó de manera devastadora a la provincia Manabí, y en especial a la ciudad de Pedernales y los poblados de su cantón, los cuales todavía tienen grandes dificultades en solventar sus necesidades cada día. El aporte del turismo cultural podría ser fundamental para la recuperación, no solo económica pero también del tejido social, que tanto necesita este territorio. Esta zona, es una de las más densas en cuanto al patrimonio arqueológico del país, solo se necesita el suficiente impulso económico y la voluntad política para que este patrimonio sea un pilar más del desarrollo sostenible de este territorio y sus pueblos.

ARQUEOLOGÍA, ARQUITECTURA Y TURISMO: ALIADOS POR EL DESARROLLO SOCIAL Y LA CONSERVACIÓN PATRIMONIAL

Como se ha evidenciado en diferentes proyectos arqueológicos alrededor del mundo, en el proceso de la construcción de espacios patrimoniales a partir de yacimientos arqueológicos, los actores en el territorio son múltiples y diversos, desde los mismos arqueólogos hasta educadores, gestores culturales y personalidades políticas, con relaciones de poder complejas (Vives-Ferrándiz & Ferrer, 2014). Esta red de individuos, grupos e instituciones de diversa índole deben concertarse y organizarse para la implementación de modelos de gestión sostenibles ya que no se deben ignorar las ventajas que ofrece el turismo como se indica en los manuales de la UNESCO en cuanto a gestión de sitios patrimoniales (Pedersen, 2005, p.11).

El proceso de construcción de un modelo de gestión eficaz y sostenible es largo y dificultoso, ya que conlleva a la transformación del bien cultural (Vives-Ferrándiz & Ferrer, 2014), pero bien implementado puede conllevar a resultados sobresalientes. No solo el recurso patrimonial es conservado, sino que la economía turística que está asociada, permite el desarrollo social de las comunidades involucradas. Ahora bien, un mal manejo de los proyectos “arqueoturísticos”, sin políticas claras y la necesaria vigilancia, puede acarrear un grave impacto al yacimiento arqueológico. Según los parámetros de la UNESCO, las actividades turísticas imponen evaluaciones del impacto ambiental (EIA) y métodos para minimizarlo. En aquellos sitios con presupuesto y personal escasos, el aumento del turismo puede consumir recursos ya exiguos y distraer a los administradores de las tareas de protección (Pedersen, 2005). Además, los esfuerzos deben ser concentrados hacia un acercamiento integral entre la cultura, la ecología de los sitios y los modos de subsistencia de las comunidades relacionadas, estas últimas juegan un papel vital en la misión de administrar los recursos culturales y de proteger el ecosistema (McEwan, Silva & Hudson, 2011).

Ahora bien, la relación entre turismo y arqueología en Manabí no debe restringirse únicamente a la arqueología precolombina, en otras regiones y países otras ramas de la arqueología han servido para el desarrollo turístico, desde la arqueología subacuática, histórica o hasta industrial (Álvarez, 2001). Por lo cual, aunque el potencial “arqueoturístico” de la provincia de Manabí sigue siendo el enfoque prehispánico, otras perspectivas pueden valorarse a futuro. En este sentido, para entender cómo funcionan actualmente los museos de sitio en la provincia de Manabí, fue necesario identificar procesos similares, sobre la puesta en valor del patrimonio arqueológico mediante procesos de participación e inclusión de la población, que a través de la gestión de equipamientos e infraestructuras han articulado procesos de protección, acceso y difusión de los bienes

culturales de una comunidad o territorio, como catalizadores de procesos de productividad creativa y desarrollo económico sostenible.

Se trata de un deseo de transformar la realidad que nos rodea para resolver nuestras necesidades, permitir la realización de ciertas actividades y lograr un entorno más adecuado (Cosme, 2019). El planteamiento del problema debe iniciar respondiendo a los requerimientos de cada usuario, situación y lugar (Beltrán, 2011). Es por ello que, previo al proceso de la configuración espacial, se indicó la importancia de comprender con claridad los alcances de cada intervención arquitectónica. Se inició con un análisis general su contexto y entorno inmediato, clima, recursos naturales y humanos. Además, este enfoque nos permitió conocer los lugares disponibles dentro de cada comunidad para edificar el equipamiento. En síntesis, los cinco sitios presentaban notables diferencias en sus condicionantes y determinantes, esto género que se plantearan diferentes escalas de programas arquitectónicos que permitieran cumplir con los requerimientos básicos y específicos. Por ejemplo, las comunidades de Liguíqui y Tabuga, pusieron a disposición espacios e infraestructuras preexistentes, implantados en espacios estratégicos dentro de sus comunidades. Mediante la reutilización de estos bienes se permitió desarrollar una planificación para lograr un ahorro energético, en cuanto al consumo de materiales, uso de recursos, degradación y contaminación aportando al medio ambiente, la calidad de vida del territorio y del planeta. Por otro lado, los sitios del Cerro la Silla, Julcuy y Pedernales requerían equipamientos más sutiles a nivel espacial que les permitiera tener un control comunitario más eficiente de acuerdo a su escala organizacional. Además, el análisis de la información arqueológica correspondiente a cada comunidad fue parte de los elementos catalizadores que coadyuvaron a interpretar elementos relevantes para la formulación de los conceptos formales de cada propuesta. En este sentido se decidió plasmar equipamientos que formalmente expresaran una relación intrínseca con las culturas que habitaron estos territorios (figura 10), con el objetivo que la percepción de estas edificaciones se centre en el aspecto específico de la construcción. (Broadbent, 1982).

Dichos estudios fueron entregados al GPM el cual se comprometió a ejecutarlos (Fernández y Rivera, 2018a; 2018b). Actualmente, este territorio se ha visto golpeado de manera múltiple en los últimos años. El terremoto del 16-A dejó una devastación material de lenta recuperación y ahora el impacto de la pandemia del coronavirus ha postergado cualquier sueño de desarrollo rápido. De realizarse el proyecto *ArqueoTurismo Manabí*, se marcaría un hito histórico en la construcción del turismo cultural y de desarrollo socioeconómico en la provincia de Manabí y del Ecuador.

Figura 10. Conceptualización y propuestas de Museos de Sitio. CAD: Andrés Rivera.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alonzo, L. (2014) *Estudio de los corrales marinos en las zonas arqueológicas de la comuna Liguíqui, Cantón Manta, como un atractivo turístico potencial para la comunidad*. Tesis de Licenciatura en Turismo. Jipijapa, Ecuador: Universidad Eloy Alfaro.
- Almeida, E. (2017a) *Estudio integrado con el sistema de impulsos láser LIDAR en el Cantón Pedernales*. Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Comisión de Historia.
- Almeida, E. (2017b) *El reparto de Coaque*. Blog de Eduardo Almeida: <http://docenteconvoz.blogspot.com/>
- Álvarez, M. (2001) *Arqueología Industrial, Patrimonio y Turismo Cultural*. Colección Los Ojos de la Memoria, Numero 1. Gijón, España: Incuna. Asociación de Arqueología Industrial. CICEES.
- Beltrán, Y. (2011). *Metodología del diseño arquitectónico*. REVISTA AMORFA DE ARQUITECTURA, 22.
- Broadbent, G. (1982). *Diseño arquitectónico: Arquitectura y ciencias humanas*. Gustavo Gili.
- Castro, M. & Olmo, L. (2019) *Perduraciones, continuidad y ruptura. Nuevas realidades de desigualdad en la costa ecuatoriana central (ss. XVI-XVII): indicadores arqueológicos y transformaciones medioambientales*. Madrid, España: Universidad de Alcalá.
- Cosme, A. M. (2019). *El proyecto de arquitectura: Concepto, proceso y representación*. Reverte.
- Delgado, F. (2011) *Los sistemas precolombinos del manejo del agua en la costa del Ecuador*. Antropología, Cuadernos de investigación, N°11, Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- Delgado, F. & Vásquez, J. (2016) *Informe preliminar del Proyecto de Arqueología y Comunidad en Coaque, Cantón Pedernales, Provincia de Manabí*. Centro de Investigaciones Socio Culturales. Quito, Ecuador: Universidad San Francisco de Quito.

- Favier Dubois, C.M., Storchi Lobos, D., Lunniss, R., Mora Mendoza, A. & Ortiz Aguilú, J.J. (2018) *Pre-Hispanic Fishing Structures Preserve don the Central Coast of Ecuador*. Journal of Maritime Archaeology. Springer.
- Fernández, J. & Rivera, A. (2018a) *Primera Fase de los estudios de Diseño Arquitectónico, concerniente al Convenio marco de cooperación entre el INPC y el GAD Provincial de Manabí, Museos de Sitio Tabuga ubicado en el cantón Jama y el sitio Ligüiqui del cantón Manta*. Portoviejo, Ecuador: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.
- Fernández, J. & Rivera, A. (2018b) *Segunda Fase de los estudios de Diseño Arquitectónico, concerniente al Convenio marco de cooperación entre el INPC y el GAD Provincial de Manabí, Museos de Sitio de Julcuy, Pedernales y el Cerro la Silla*. Portoviejo, Ecuador: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.
- Hidrovo, T. (2016) *Tras las huellas de la Ciudad de los Cerros*. Montecristi, Ecuador: Centro Cívico Ciudad Alfaro.
- ICOMOS (1990) *Carta de Lausana para la Gestión del Patrimonio Arqueológico*. Preparada por el Comité Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico (ICAHM) y adoptada por la Asamblea General del ICOMOS en Lausana en 1990. Lausana: International Council on Monuments and Sites.
- INPC-GPM (2018) *Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y Gobierno Provincial de Manabí*. Portoviejo, Ecuador: Firmado el 6 de marzo de 2018.
- Labrada, M. (2018) *Informe de viabilidad del Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y Gobierno Provincial de Manabí*. Portoviejo, Ecuador: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.
- Marcos, J. (2005) *Los pueblos navegantes del Ecuador prehispánico*. Quito: Ediciones Abya-Yala.
- Marcos, J. (2012) *Visión del Estado Manteño*. Disertación presentada por el PhD. Jorge G. Marcos en su incorporación como Miembro Numerario de la Academia Nacional de Historia del Ecuador – 26 de abril de 2012.
- Martínez, P. (2017) *Carta del 22 de noviembre de 2017*. Junta Cívica de Tabuga.
- McEwan, C. (1982) *Seats of Power: Socio Cultural Evolution in Late Pre-Columbian Coastal Ecuador*, Symposium "Origin of the Prehistoric Andean State: An evaluation of Methods Theory and Data". Manchester, Inglaterra: Hill Isbell at the 44th International Congress of Americanist.
- McEwan, C., Silva, M. & Hudson, C. (2011) Usando el pasado para forjar el futuro: génesis del museo y centro cultural de la comunidad de Agua Blanca. En: Prieto, M. (Ed.) *Espacios en disputa: el turismo en Ecuador*. Quito, Ecuador: FLACSO, Sede Ecuador.
- Ortiz Aguilú, J.J. (2012) *Informe de la prospección y reconocimiento arqueológico de las áreas de Liguíqui y La Elvira*. Portoviejo, Ecuador: Informe presentado al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.
- Pedersen, A. (2005) *Gestión del turismo en sitios del Patrimonio Mundial: Manual práctico para administradores de sitios del Patrimonio Mundial*. Paris, Francia: Centro del Patrimonio Mundial. UNESCO.
- Pedroja, K., Dumont, J.F. & Ortlieb, L. (2009) *Levantamiento Cuaternario costero del Arco de Talara (Ecuador y norte del Perú): cuantificaciones con las secuencias de terrazas marinas*. Geología y Geofísica marina y terrestre del Ecuador, PSE-001.
- Pérez, A. (2001) *Gestión del patrimonio arqueológico, el yacimiento como recurso turístico*. Barcelona, España: Ariel.

- Porrás Barrenechea, R. (1967) *Las relaciones Primitivas de la Conquista del Perú*. Lima, Perú: Instituto Raúl Porrás Barrenechea.
- Querol, M. & Martínez, B. (1996) *La gestión del patrimonio arqueológico en España.*, Madrid, España: Alianza Editorial.
- Ruiz, E. (2008) *Agua Blanca. Comunidad y turismo en el Pacífico ecuatorial*. Quito, Ecuador: Abya-Yala.
- Ruiz, E. & Solís, D. (2007) *Turismo comunitario en Ecuador: desarrollo y sostenibilidad social*. Quito, Ecuador: Abya-Yala.
- Saville, M. (1907) *The Antiquities of Manabi, Ecuador. A Preliminary Report*. The George G. Heye Expedition, Contributions to South American Archeology, New York.
- Saville, M. (1910) *The Antiquities of Manabi, Ecuador. Final Report*. The George G. Heye Expedition, Contributions to South American Archeology, New York.
- Silva, P.G., Bardají, T., Roquero, E., Baena-Preysler, J., Cearreta, A., Rodríguez-Pascua, M.A., Rosas, A., Cari Zazo & Goy, J.L. (2017) *El Periodo Cuaternario: La Historia Geológica de la Prehistoria*, Cuaternario y Geomorfología, 31 (3-4), p. 113-154.
- SIPCE (2020), Consultas en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano: <http://sipce.patrimoniocultural.gob.ec:8080/inpc/homepublic.seam>
- Tamayo, F. (2017) *Prospección arqueológica para las subestaciones correspondientes al sistema de transmisión "Pedernales – La Concordia"*. Portoviejo, Ecuador: CMEC, Informe presentado al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.
- Tamayo, F. (2018) *Rescate y monitoreo arqueológico de los sitios reportados en la línea de transmisión Pedernales – La Concordia*. Portoviejo, Ecuador: CMEC, Informe presentado al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.
- Vives-Ferrándiz, J. & Ferrer, C. (Ed.) (2014) *El Pasado en su Lugar. Patrimonio arqueológico, desarrollo y turismo*. III Jornadas de Debate del Museo de Prehistòria de València, Museo de Prehistòria de València.
- Zeidler, J.A. (1995) Archaeological survey and site Discovery in the forested neotropics. In: Stahl, P. (ed.) *Archaeology in the lowland American tropics: Current analytical methods and applications*. Cambridge University Press, p. 7-41.
- Zeidler, J.A. (2008) The Ecuadorian Formative. In: Silverman, H., Isbell, W.H. (eds) *The Handbook of South American Archaeology*. New York, EEUU: Springer.